

open
access
network

open-access.network

Report

Umsetzung von Open Access:
Erhebung zu Beteiligungsoptionen für
Unternehmen an Open-Access-
Finanzierung

Die Autor*innen

Für das Projekt open-access.network:

Katharina Schulz <https://orcid.org/0000-0002-0719-5440>

Anna-Karina Renziehausen <https://orcid.org/0000-0002-9362-4968>

Jesko Rücknagel <https://orcid.org/0000-0001-8824-8390>

Die Version 1.0 dieser Publikation ist im Rahmen des Verbundprojekts „open-access.network“ (Förderkennzeichen BMBF 16KUV004) erstellt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert worden.

Falls nicht anders vermerkt, ist das vorliegende Werk unter der [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lizenziert. Logos sind hiervon ausgenommen.

Zitationsvorschlag

Schulz, Katharina, Anna-Karina Renziehausen und Jesko Rücknagel. 2023. „Umsetzung von Open Access: Erhebung zu Beteiligungsoptionen für Unternehmen an Open-Access-Finanzierung. open-access.network-Report.“ <https://doi.org/10.5281/zenodo.7558684>.

Inhalt

Einleitung.....	1
Problemstellung.....	3
Methode.....	3
Ursprüngliches Befragungsdesign.....	3
Angepasstes Befragungsdesign Oktober 2022.....	4
Zusammenfassung der Ergebnisse.....	5
These 1.....	5
These 2.....	5
These 3.....	6
These 4.....	7
These 5.....	7
Einordnung der Ergebnisse und Handlungsempfehlungen.....	8
Referenzliste.....	9
Anhang 1: Interviewleitfaden des ursprünglichen Befragungsdesigns.....	10
Intro/Briefing.....	10
Warm-up-Phase.....	10
Hauptteil 1 – Literaturversorgung und Open Access.....	10
Hauptteil 2 – Open-Access-Transformation.....	11
Hauptteil 3 – Kostenbeteiligung.....	12
Debriefing/Abschluss.....	12
Anhang 2 Details zur Literaturrecherche.....	13
Suchanfragen.....	13

Einleitung

Im Rahmen des BMBF-geförderten Verbundprojekts „open-access.network – Kompetenz- und Vernetzungsplattform im Bereich Open Access“ (2019-2022) wurden insgesamt acht Erhebungen zum Stand der Umsetzung von Open Access in Deutschland durchgeführt.

Das Arbeitspaket „Umsetzung von Open Access“ (AP 4.1) diente im Kontext des Gesamtvorhabens open-access.network der Optimierung von Open-Access- Informations- und Förderinstrumenten, indem spezifische Anforderungen und Desiderate herausgearbeitet und analysiert wurden. Die typischen Hemmnisse, die einer flächendeckenden Open-Access-Transformation im Wege stehen, sind aufgrund langjähriger praktischer Erfahrungen in ihren Grundzügen bekannt. Doch existiert ein hoher Analysebedarf, der die speziellen Problemstellungen verschiedener Akteursgruppen feindifferenziert erfasst und kontextsensibel auswertet. Aufbauend auf bereits vorhandenen Studien (vgl. Referenzliste) wurden dazu acht Erhebungen zu fachgebietsspezifischen Konditionen, praktischen Anforderungen und akteursspezifischen Rahmenbedingungen durchgeführt. Die Ergebnisse können als Grundlage für die Optimierung von Informations-, Vernetzungs- und Förderangeboten dienen.

Die Intention des Arbeitspaketes war es,

- durch Datenerhebungen und Analysen systematisch das vorhandene Wissen zum Stand und den Bedingungen der Umsetzung von Open Access zu erweitern;
- Einblicke in fachgebietsspezifische Anforderungen zu erhalten;
- ein differenziertes Verständnis verzögernder Momente bei der Umsetzung von Open Access zu erhalten;
- Desiderate bei unterstützenden Infrastrukturen und Serviceleistungen zu identifizieren;
- passgenauere Lösungsansätze für wissenschaftliche Disziplinen und Fachgebiete zu formulieren.

Die acht Erhebungen wurden von der Technischen Informationsbibliothek (TIB, Förderkennzeichen 16KUV004) und dem Open-Access-Büro c/o Freie Universität Berlin (FUB, Förderkennzeichen 16KUV002) durchgeführt (siehe Tabelle).

Erhebung	Thema	Methode	Projektpartner
E1	Wahrnehmung von Open Access: Erhebung zu Anforderungen und Hindernissen in ausgewählten Technik- und Naturwissenschaften. Maschinenbau und Chemie	Qualitatives Expert*innen-Interview	TIB
E2	Wahrnehmung von Open Access: Erhebung zu Anforderungen und Hindernissen in den Rechtswissenschaften	Qualitatives Expert*innen-Interview	TIB
E3	Wahrnehmung von Open Access: Erhebung zu Anforderungen und Hindernissen in ausgewählten Geistes- und Sozialwissenschaften. Geschichtswissenschaften und Soziale Arbeit	Qualitatives Expert*innen-Interview	TIB
E4	Wahrnehmung und Bewertung von Angeboten und Fördermaßnahmen durch Open-Access-Professionals	Qualitatives Expert*innen-Interview	TIB
E5	Umsetzung von Open Access: Erhebung zu Beteiligungsoptionen für Unternehmen an Open-Access-Finanzierung	Expert*innen-Befragung	TIB
E6	Umsetzung von Open Access: Erhebung zu offenen Open-Access-Infrastrukturen	Expert*innen-Befragung	TIB
E7	Erhebung und Analyse Open-Access-Bücher	Methodenmix	FUB
E8	Identifikation von Open-Access-Servicelücken	Methodenmix	FUB

Es wurden folgende Arbeitsschritte unternommen:

1. Allgemeine Konzeption der Erhebungen inkl. Umfeldanalyse momentan laufender Projekte mit ähnlicher Zielsetzung (z. B. Opening¹). Auswertung vorliegender veröffentlichter Studien (vgl. Referenzliste)
2. Methodische und inhaltliche Konzeption der einzelnen Erhebungen
3. Durchführung der Erhebungen mit jeweiligem Schwerpunkt
4. Verfassen von Reports mit Handlungsempfehlungen.

Mit diesem Report legt die Technische Informationsbibliothek (TIB) eine Auswertung der Erhebung E5 „Umsetzung von Open Access: Erhebung zu Beteiligungsoptionen für Unternehmen an Open-Access-Finanzierung“ vor, in der die Rolle von Unternehmen bei der Finanzierung von Open-Access-Publikationen untersucht wurde.

¹ <http://opening-projekt.rz.tu-bs.de/> (Zugriff: 30.11.2022).

Problemstellung

Thema dieser Erhebung war die Rolle, die Unternehmen der freien Wirtschaft und ihre Autor*innen im Zusammenhang mit Open Access spielen (können). Dabei sollte untersucht werden, welche Beteiligungsoptionen es für die Privatwirtschaft an Open-Access-Publikationskosten gibt, auch im Vergleich zum Subskriptionsmodell, und welche Möglichkeiten neue Finanzierungsmodelle Unternehmen bieten, sich an der Finanzierung von wissenschaftlichen Publikationen zu beteiligen.

Die Ausgangsthese lautet, dass im Subskriptionssystem Unternehmen durch Abonnements zur Finanzierung des wissenschaftlichen Publikationssystems beitragen. Da sie in der Regel jedoch vor allem rezipieren und kaum selbst Autor*innen stellen, gehen diese Einnahmen verloren, wenn die Kosten des wissenschaftlichen Publizierens – wie im derzeit dominierenden Geschäftsmodell – über Article Processing Charges (APC) durch Autor*innen bzw. deren Institutionen beglichen werden. Ziel der Erhebung war es nach alternativen Beteiligungsmöglichkeiten für Unternehmen zu suchen.

Methode

Ursprüngliches Befragungsdesign

Die ursprüngliche Forschungsfrage sollte die Rolle von Unternehmen bei der Finanzierung von Publikationen im Subskriptions- und im Open-Access-Modell beleuchten. Darüber hinaus war das Ziel, Möglichkeiten zu identifizieren, wie eine Beteiligung an neuen Finanzierungsmodellen für Open-Access-Publikationen durch Unternehmen realisierbar sein könnte.

Hierfür wurden strukturierte Leitfadeninterviews via Videokonferenztool geplant. Der Fragebogen (siehe Anhang 1) wurde bewusst kurz gehalten: Die Gespräche sollten nicht länger als 30-45 Minuten dauern, um die Teilnahmebereitschaft zu erhöhen.

- Wie schätzen Unternehmensvertreter*innen die Open-Access-Transformation ein?
- Wird in Unternehmen die Notwendigkeit gesehen, zu wissenschaftlichen Publikationen beizutragen?
- Wie hoch ist die Bereitschaft, Open Access finanziell zu unterstützen?

Durch die Transformation des wissenschaftlichen Publikationssystems sparen Unternehmen Geldmittel, die in einem subskriptionsbasierten System (durch Abonnements) ausgegeben würden. Im derzeit dominierenden APC-Modell werden anfallende Publikationskosten auf die Autor*innen verlagert, die überwiegend an öffentlich geförderten Wissenschaftseinrichtungen tätig sind, während der Zugang zu wissenschaftlichen Informationen im Internet kostenlos ist. Eine Verlagerung der Kosten von Unternehmen zur Wissenschaft ist daher begründet anzunehmen. Inwiefern das APC-basierte Geschäftsmodell potenzielle Autor*innen aus Unternehmen am Publizieren im Open Access hindert oder ob die Kosten keine Hürde darstellen, sollte im ursprünglichen Design ebenfalls erfragt werden.

Die Studie sollte erheben, inwieweit Bereitschaft bei Unternehmen besteht, sich an den Kosten für wissenschaftliche Open-Access-Publikationen zu beteiligen, und wie Beteiligungsoptionen für sie attraktiv gestaltet werden können. Für die Ausarbeitung des Leitfadens wurde auf die Erfahrung von langjährigen TIB-Mitarbeiter*innen im Referat Lizenzen und dem Bereich Volltextversorgung zurückgegriffen.

Der geplante Fokus lag auf Unternehmen mit einem Bezug zu Technik- und Naturwissenschaften. Über Mitglieder des TIB-Beirates, Kundenkontakte der TIB und persönliche Kontakte wurden Anfragen für eine Interviewteilnahme per E-Mail an Unternehmen weitergeleitet. Trotz der Bemühungen konnten keine Interviewpartner*innen in Unternehmen gewonnen werden, die aufgrund ihrer Budgetverantwortung für Literaturbeschaffung relevante Auskünfte hätten geben können.

Angepasstes Befragungsdesign Oktober 2022

Anfang Oktober 2022 wurde die Konzeption der Erhebung angepasst. Anstelle von Interviews mit Unternehmensvertreter*innen wurde geplant, die vorhandenen Erkenntnisse und Erfahrungen in Thesen festzuhalten und Expert*innen aus Verlagen und Bibliotheken zur Kommentierung vorzulegen. Es wurden fünf Thesen formuliert und in LimeSurvey umgesetzt, um die Kommentierung möglichst niedrigschwellig zu gestalten. Es wurden insgesamt sechs Expert*innen aus wissenschaftlichen Bibliotheken (drei Vertreter*innen) und verschiedenen wissenschaftlichen Verlagen mit großem Open-Access-Anteil (drei Vertreter*innen) per Mail eingeladen, die Thesen zu kommentieren. Es liegen vier Kommentierungen vor.

Flankierend wurde eine Literaturrecherche in den Fachdatenbanken *Dimensions*, *Scopus*, *Web of Science* und *Library, Information Science and Technology Abstracts* (LISTA) durchgeführt. Die Ergebnisse wurden auf die Jahre 2012-2022 eingeschränkt, da nennenswerte Effekte und entsprechende Untersuchungen vor 2012 nicht zu erwarten waren. Im Anschluss wurden sie manuell gesichtet und auf Relevanz geprüft. Nach dieser Prüfung verblieben fünf Literaturverweise (siehe Literaturliste) zum Verhältnis von Open Access und Unternehmen, von denen sich jedoch keine mit finanziellen Beteiligungsoptionen durch Unternehmen beschäftigt.

Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass die betreffende Problemstellung bislang kaum untersucht wurde. Zwar wird in einer Arbeit die Beziehung zwischen „Industry-funded research and Open Science/Open Access“ untersucht, sie beschäftigt sich jedoch aus ethischer Sicht mit der Frage, ob Open Science zur Kommerzialisierung von Forschung beiträgt.² Eine Studie von 2018 untersucht, wie stark das Open-Access-Publikationsaufkommen in der pharmazeutischen Industrie zwischen 2009 und 2016 gestiegen ist, liefert jedoch keine Daten zu Zahlungen.³ Eine weitere Studie ermittelte unter 1.352 Artikeln im Themenfeld „Global Health“ in Gold- oder Hybrid-Zeitschriften zwischen 2010 und 2014 13

² Vgl. Fernández Pinto (2020).

³ Vgl. Yegros-Yegros und van Leeuwen (2018).

Beiträge aus Unternehmen und schätzt die von Firmen gezahlten Publikationskosten.⁴

Im Projekt ON-MERRIT⁵ wurde u. a. untersucht, ob Open Science in der Industrie in den letzten Jahren verstärkt wahr- und aufgenommen wird und welche Informationsquellen Akteur*innen in der Industrie nutzen. In Bezug auf Open Access empfehlen die Autor*innen ein gestaffeltes Preissystem (Tiering) für das Publizieren im Open Access, da hohe APCs insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen eine Hürde für das Publizieren im Open Access darstellen (vgl. Fessl und Maitz 2021, S. 61). Eine Literaturstudie stellte fest, dass Unternehmen durchaus die Vorteile von Open Access (leichterer Zugang, Geldersparnis) wahrnehmen (vgl. Fessl, Klebel, Metzler und Ross-Hellauer 2020, S. 33), richtete sich aber explizit auf das Informationsbedürfnis und nicht das Publikationsverhalten von Unternehmen. In beiden Studien wurde nicht untersucht, welche Rolle Unternehmen bei der Finanzierung von Open-Access-Publikationen spielen können.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Im Folgenden werden jeweils die kompletten Thesen aufgeführt, wie sie den Proband*innen vorgelegt wurden, und die vorliegenden Kommentare zusammengefasst.

These 1

Im Subskriptionssystem haben auch Unternehmen der freien Wirtschaft durch Abonnements zur Finanzierung des wissenschaftlichen Publikationssystems beigetragen. Da in Unternehmen i. d. R. vor allem rezipiert und aus ihnen heraus wenig publiziert wird, gehen in einem größtenteils APC-basierten Open-Access-System diese Mittel verloren.

Die Befragten stimmen der These alle grundsätzlich zu; eine Person wirft allerdings die Frage auf, ob die fehlenden Mittel objektiv gebraucht werden. Darüber hinaus wird von jemandem die Vermutung angestellt, dass nicht alle Fachdisziplinen, Branchen und Verlage gleichermaßen betroffen sind, da einerseits je nach Geschäftsmodell nicht allen Verlagen Einnahmen durch die Open-Access-Transformation verlorengegangen sind (z. B. born-Open-Access-Verlagen); und es andererseits auch publikationsstarke Unternehmen gibt. Hier ist jedoch unklar, ob Autor*innen aus solchen publikationsstarken Unternehmen im APC-basierten System ebenso viel im Open Access publizieren wie zuvor in Subskriptionszeitschriften.

These 2

Diese Problematik findet zu wenig Beachtung, weil sie nicht für alle Bibliotheken ausreichend Relevanz besitzt. Da der Transformationsgedanke jedoch u. a. auf der Annahme fußt, dass ausreichend Geld vorhanden ist, muss auch hier angesetzt werden, um eine umfassende Transformation zu erreichen. Der genaue Umfang

⁴ Vgl. Siler et al. (2018).

⁵ <https://on-merrit.eu/> Zugriff: 15.12.2022

der Finanzierungslücke müsste erhoben werden, da bisher nicht genügend belastbare Zahlen vorliegen.

Bei dieser These finden sich in den Kommentaren unterschiedliche Ansichten: Ein*e Kommentator*in stimmt dem ersten Satz zwar zu, ist aber der Meinung, dass nur in einzelnen Bereichen nicht ausreichend Geld für die Transformation vorhanden ist, und sieht keine Finanzierungslücke durch fehlende Zahlungen aus der Wirtschaft. Die Person merkt zudem an, dass über die Bibliometriedatenbank des Kompetenznetzwerks Bibliometrie⁶ Publikationsanteile aus der Wirtschaft gemonitort werden könnten, allerdings nur mengenmäßig und nicht die finanziellen Anteile.

Ein*e weitere*r Befragte*r sieht sich nicht in der Lage, die Kenntnis der Bibliotheken in dieser Frage zu beurteilen, oder ob sie für diese relevant ist. Die Person hält es jedoch für wahrscheinlich, dass einige Verlage zögerlich einer Transformation zu Open Access gegenüberstehen, da sie den Verlust der Gelder aus der Wirtschaft fürchten.

Eine weitere Person ist der Meinung, dass zumindest in den Erwerbungsabteilungen der Bibliotheken diese Sachlage bekannt sei, man sich aber nicht in der Lage sähe, etwas daran zu ändern. Da gleichzeitig jedoch eine öffentliche Debatte dazu fehle, sei die Erhebung von genauen Daten zu begrüßen, würde aber vermutlich aufgrund mangelnder Auskunftsbereitschaft seitens Verlagen und Unternehmen schwer umzusetzen sein.

These 3

Es fehlt in Unternehmen an Bewusstsein, dass sie von Open Access profitieren. Die hohe Anzahl der gelesenen bzw. heruntergeladenen Artikel ist für die Finanzabteilungen nicht wahrnehmbar, sondern nur das Geld, das nicht mehr für Abonnements ausgegeben wird. Daher haben Unternehmen vermeintlich wenig finanzielle Anreize, sich an der Finanzierung von Open Access zu beteiligen. Dass Open Access Kosten an anderer Stelle verursacht, ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht irrelevant. Wenn es Daten gäbe, die den finanziellen Nutzen durch Open Access beziffern, würden sich Unternehmen bereitwilliger weiterhin an der Finanzierung beteiligen.

Während hier eine Person einerseits anmerkt, dass Unternehmen sicherlich von Open Access profitierten, stellt sie andererseits die Frage, ob sie sich wirklich an der Finanzierung beteiligen müssten, da Open Access eine Bewegung mit Ursprung in der Wissenschaft sei und von Anfang an klar gewesen sei, dass die Wirtschaft davon profitieren würde. Eine andere Person merkt an, dass Unternehmen sich idealerweise als Teil der Gesellschaft verstehen und sich daher auch an den Kosten beteiligen sollten. Jemand anders wirft die Frage auf, ob die Einsparungen wirklich so groß seien, dass Unternehmen sie spüren würden, da wichtige Zeitschriften und Datenbanken teilweise immer noch kostenpflichtig seien. Die vierte Person stimmt grundsätzlich zu, ist aber der Meinung, dass für Unternehmen aus betriebswirtschaftlicher Sicht das Beste sei, gar nichts zahlen zu müssen, und ist

⁶ <https://bibliometrie.info/> Zugriff: 15.12.2022

skeptisch, welche Art von Daten Unternehmen für eine Kostenbeteiligung gewinnen könnte.

These 4

Unternehmen sind ein wichtiger Teil der deutschen Forschungslandschaft. Über Kostenvorteile (siehe These 3) hinaus sind mögliche Anreize, Open Access zu unterstützen:

- *Beschleunigung von Forschungs- und Entwicklungsprozessen*
- *vereinfachter Transfer*
- *Anregung von Citizen Science, von der auch Unternehmen wiederum profitieren können*
- *Wahrnehmung der Corporate Social Responsibility*
- *Öffentlichkeitsarbeit mit geringem Aufwand.*

Zwei Kommentator*innen merken hier an, dass bis auf die Wahrnehmung der Corporate Social Responsibility alle Punkte auch im Subskriptionssystem zumindest teilweise zum Tragen kommen. Eine*r von ihnen ergänzt, dass der Veröffentlichungsprozess im Open Access nicht unbedingt immer schneller sei und daher nicht unbedingt eine Beschleunigung von Forschungs- und Entwicklungsprozessen stattfindet. Eine weitere Person kommentiert, dass es schwer zu beurteilen sei, wie wichtig Unternehmen diese Punkte tatsächlich nähmen und ob sie daher als Argumente zählten, sich an der Finanzierung von Open-Access-Publikationen zu beurteilen.

These 5

Es fehlt an wahrnehmbaren Angeboten für Unternehmen, Geld zur Finanzierung von Open Access beizutragen. Gemeinschaftliche Finanzierung z. B. über Konsortialmodelle kann eine Möglichkeit für Unternehmen sein, sich an der Finanzierung von Open Access zu beteiligen. Es ist Aufgabe wissenschaftspolitischer Akteure (Politik, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken), mehr entsprechende Angebote zu entwickeln und Unternehmen aktiver anzusprechen.

Diese These findet grundsätzlich Zustimmung, allerdings wird von drei Kommentator*innen angemerkt, dass die Gestaltung passender Angebote nicht einfach sei. Verlage müssten miteinbezogen werden, bei denen das akademische Geschäft teilweise jedoch komplett vom wirtschaftlichen getrennt laufe, so eine Person. Konsortiale Finanzierungsmodelle aus der Bibliothekswelt ließen sich nicht einfach auf Unternehmen übertragen, merkt eine weitere Person an. Dennoch sollten Bibliotheken allein aus Eigeninteresse versuchen, Unternehmen an der Finanzierung zu beteiligen. Jemand anderes stellt infrage, dass bei Unternehmen überhaupt Interesse bestünde, sich finanziell zu beteiligen.

Eine Person macht darüber hinaus darauf aufmerksam, dass für manche Fachgesellschaften die Einnahmen aus Zeitschriften-Abonnements eine wichtige Finanzquelle darstellten und der Wegfall von Abonnements durch Unternehmen die Finanzierung ihrer Arbeit gefährde. Als mögliche Lösung wird die Finanzierung

über Mitgliedsbeiträge vorgeschlagen, die für Unternehmen ggf. höher ausfallen könnten.

Einordnung der Ergebnisse und Handlungsempfehlungen

Die Ergebnisse dieser Erhebung haben lediglich explorativen Charakter, da die Stichprobe klein und in ihrer Zusammensetzung limitiert war. Auch die wenig ertragreiche Literaturrecherche konnte keine zusätzlichen Aspekte ergänzen. Als Fazit lässt sich ziehen, dass das Themenfeld „Open Access und Unternehmen“ relevant, aber bisher untererforscht ist. Weitere Untersuchungen sollten folgen.

Solche Untersuchungen müssten identifizieren, wie hoch der Open-Access-Anteil von Publikationen aus Unternehmen am Publikationsaufkommen tatsächlich ist. Über den Vergleich der Publikationen in Open-Access- und Closed-Access-Publikationsorganen über mehrere Jahre hinweg ließe sich ein Trend des Publikationsverhaltens ermitteln. Des Weiteren gilt es, das finanzielle Volumen für Subskriptions- und Publikationskosten datengestützt zu schätzen (vgl. Siler et al. 2018 für einen möglichen Ansatz). Die Ermittlung eingesparter Kosten aufgrund von entfallenden Subskriptionskosten durch transformierte Zeitschriften wird aus Gründen des Geschäftsgeheimnisses vermutlich nur teilweise umsetzbar sein.

Die Einbeziehung politischer Akteure, Handels- und Industrieverbände sowie Fachgesellschaften könnte einen Anreiz für Unternehmen darstellen, sich bei der Erarbeitung finanzieller Beteiligungsoptionen einzubringen.

Es ergeben sich daraus folgende Handlungsempfehlungen:

- Erstellen einer Studie mit folgenden Inhalten: Entwicklung des Publikationsverhaltens von Autor*innen aus Unternehmen, Ermittlung des Open-Access-Anteils, grobe Schätzung der gezahlten Kosten für APCs, Analyse der Entwicklung der Volltextversorgung/Fernleihe von Bibliotheken an Unternehmen
- Informationskampagne zu Vorteilen von Open Access für Unternehmen
- Ansprache von Handels- und Industrieverbänden sowie Fachgesellschaften
- Entwicklung und Erprobung von Modellen finanzieller Beteiligungsoptionen für Unternehmen an Open-Access-Publikationskosten

Referenzliste

Cole, Nicki Lisa, Stefan Reichmann und Tony Ross-Hellauer. 2022. „Global Thinking. ON-MERRIT recommendations for maximising equity in open and responsible research.“

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6276753>

Fernández Pinto, Manuela. 2020. „Open Science for private Interests? How the Logic of Open Science Contributes to the Commercialization of Research.“

Frontiers in Research Metrics and Analytics, 5:588331.

[10.3389/frma.2020.588331](https://doi.org/10.3389/frma.2020.588331)

Fessler, Angela und Katharina Maitz. 2021. „ON-MERRIT D4.2 Drivers and barriers to uptake of Open Science resources in industry.“

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5549762>

Fessler, Angela, Thomas Klebel, Hannah Metzler und Tony Ross-Hellauer. 2020. „ON-MERRIT D4.1 Information Seeking Behaviour and Open Science Uptake in Industry: A Literature Review.“

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5018067>

Hopf, David, Sarah Dellmann, Christian Hauschke und Marco Tullney. 2022.

„Wirkungen von Open Access. Literaturstudie über empirische Arbeiten 2010-2021.“ Technische Informationsbibliothek (TIB).

<https://doi.org/10.34657/7666>

Schimmer, Ralf, Kai Karin Geschuhn und Andreas Vogler. 2015. „Disrupting the subscription journals' business model for the necessary large-scale transformation to open access. A Max Planck Digital Library Open Access Policy White Paper.“

<https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0026-C274-7>

Siler, Kyle, Stefanie Haustein, Elise Smith, Vincent Larivière und Juan Pablo Alperin 2018. „Authorial and institutional stratification in open access publishing: the case of global health research.“ *PeerJ* 6:e4269

<https://doi.org/10.7717/peerj.4269>

Yegros-Yegros, Alfredo und Thed van Leeuwen. 2018. „Production and uptake of Open Access publications involving the private sector: the case of big pharma.“

STI 2018 Conference Proceedings: 958 – 966.

<https://hdl.handle.net/1887/65250>

Anhang 1: Interviewleitfaden des ursprünglichen Befragungsdesigns

Intro/Briefing

1. Herzlich willkommen und vielen Dank für die Teilnahme.
2. Vorstellung: Name, TIB + Projekt open-access.network
3. Kontext:
 - Dieses Interview wird im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts open-access.network durchgeführt. Das Projekt fördert Open Access durch die Bereitstellung von Informationen, Kompetenzvermittlung und Vernetzung.
4. Ziel:
 - Ziel dieses Interviews ist es zu erfahren, welche Rolle die Industrie bzw. die Wirtschaft bei der Open-Access-Transformation hat oder haben könnte.
5. Wir werden unsere Erkenntnisse aus den Erhebungen analysieren und publizieren und wenn möglich auch Projektaktivitäten an die Erkenntnisse anpassen. Die Auswertung erfolgt ausschließlich in anonymisierter Form.
6. Wichtig ist, dass es dabei nicht um die Abfrage von Wissen, sondern um Ihre subjektive Einschätzung und Ihre persönlichen Erfahrungen geht.
7. Die Datenschutz- und Einverständniserklärung habe ich Ihnen ja bereits zugesendet. Haben Sie dazu noch Fragen? Oder Fragen bzgl. des Ablaufs oder des Interviews?

Warm-up-Phase

1. Bitte erzählen Sie kurz, welche Bedeutung die wissenschaftliche Forschung für Ihr Unternehmen hat. (Kooperationen mit Universitäten oder anderen Forschungseinrichtungen)
 - a. Beziehen Sie wissenschaftliche Ergebnisse von anderen ein bzw. helfen diese, Ihre Arbeit zu verbessern?
 - b. Welchen Stellenwert haben wissenschaftliche Publikationen für Ihre Arbeit?

Hauptteil 1 – Literaturversorgung und Open Access

1. Wie versorgt sich Ihr Unternehmen mit für Ihre Forschung relevantem Wissen?
 - a. Wie wird die Fachliteratur erworben, z. B. über Lizenzen (Pakete oder Einzellizenzen), Print, Einzelartikelkauf?

- b. Läuft die Beschaffung über Verlage direkt, Agenturen, öffentliche Bibliotheken, Dokumentenlieferanten o.a.?
 - c. Forschungsdaten
- 2. Nutzen Sie oder Ihre Mitarbeiter*innen Open-Access-Publikationen bei der Arbeit?
 - a. Wie recherchieren Sie Open-Access-Literatur?
 - b. Hat die Open-Access-Transformation bereits Einfluss auf die Literaturbeschaffung?
- 3. Spürt Ihr Unternehmen Kosteneinsparungen durch die Open-Access-Transformation?
 - a. Konnten bereits Subskriptionen gekündigt oder auf den Erwerb von Artikeln verzichtet werden?
 - b. Erwarten Sie in absehbarer Zeit, dass Sie auf den Erwerb bestimmter Literatur verzichten können?
- 4. *Um kurze Zusammenfassung bitten*

Hauptteil 2 – Open-Access-Transformation

- 1. Wie intensiv beobachten Sie die Entwicklungen hinsichtlich der Open-Access-Transformation?
 - a. Welche wissenschaftspolitischen Prozesse zur Transformation des wissenschaftlichen Publikationsprozesses sind Ihnen bekannt?
 - b. Beeinflussen diese Prozesse Ihre Zusammenarbeit mit öffentlichen akademischen Einrichtungen? (Verpflichtung zu OA durch Forschungsförderer abschreckend in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Unis?)
- 2. Publizieren Sie oder Ihre Kolleg*innen/Mitarbeiter*innen im Open Access?
 - a. Wer publiziert im Open Access? (Kolleg*innen, die enge Verbindungen zu (Fach-)hochschulen/Universitäten haben?)
 - b. Werden Mitarbeiter*innen dabei unterstützt, Open Access zu publizieren, z. B. durch das Zahlen von APCs oder BPCs?
 - c. Falls ja, gibt es besondere Bedingungen, unter denen Mitarbeitende Open Access veröffentlichen dürfen?
- 3. Wenn Sie Open Access publizieren, welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Haben Sie für sich oder Ihr Unternehmen einen Mehrwert daraus ziehen können?
 - a. Sehen Sie einen Innovationswert für sich durch die Möglichkeiten der Open-Access-Publikationen? (Zum einen, dass man leicht Zugriff hat auf Forschungsliteratur, zum anderen, dass dadurch auch Forschungsk Kooperationen zustande kommen können)
- 4. *Um kurze Zusammenfassung bitten*

Hauptteil 3 – Kostenbeteiligung

1. Kann Ihr Unternehmen sich vorstellen, die Open-Access-Transformation finanziell zu unterstützen?
 - a. Würden Sie sich eine einmalige oder dauerhafte finanzielle Unterstützung vorstellen können? Was würden Sie präferieren?
 - b. Wäre die Beteiligung an Konsortien zur gemeinschaftlichen Finanzierung von Open-Access-Angeboten für Sie denkbar?
2. Welche Voraussetzungen müssten dafür gegeben sein, dass Ihr Unternehmen sich an Kosten beteiligt?
 - a. z. B. in Form von konkreten Projekten, Eigenmarketing, Alleinstellung, fachspezifisch, gemeinnützig ...
 - b. Unter welchen Bedingungen würden Sie für sich einen Nutzen sehen?
3. Welche Unterstützung, abseits finanzieller Art, könnten Sie sich vorstellen? (Verabschiedung einer unternehmensweiten OA-Policy?)

Debriefing/Abschluss

Wir kommen nun langsam zum Ende des Interviews.

1. Gibt es von Ihrer Seite noch etwas Wichtiges, das noch nicht zur Sprache gekommen ist?
2. *Um kurze Zusammenfassung Teil 3 bitten*
3. Abschließend würde ich gerne wissen, wie Sie das Interview empfunden haben, waren die Fragen für Sie verständlich formuliert und beantwortbar?

Falls Ihnen im Nachhinein doch noch etwas einfällt oder Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden.

Vielen Dank für das Interview.

Anhang 2 Details zur Literaturrecherche

Suchanfragen

Folgende Suchanfragen wurden in den jeweiligen Datenbanken für die Recherche am 9.12.2022 verwendet; die Suche wurde am 16.12. aktualisiert:

Dimensions:⁷

("open access" AND (publish* OR publication) AND (industry OR "private sector" OR corporat*)) NOT ("is an open access article" OR "This is an open access" OR "This article is published with open access" OR "OSA Open Access Publishing Agreement" OR "This article is an open access publication" OR "Open Access under" OR "Open Access tinder" OR "Open Access wider" OR "an open access article under the CC" OR "animal*" OR "major clinical study") → 1.102 Ergebnisse

Library, Information Science and Technology Abstracts:⁸

(beschränkt auf „Scholarly (Peer Reviewed) Journals“)

(TI ("open access" AND (publish* OR publication)) AND TI ("industry-sponsored" OR "industry funding" OR "private sector" OR corporat*)) OR (AB ("open access" AND (publish* OR publication)) AND AB ("industry-sponsored" OR "industry funding" OR "private sector" OR corporat*)) NOT TI(protocol) → 29 Ergebnisse

Scopus:⁹

TITLE-ABS-KEY (("open access" AND (publish* OR publication) AND ("industry-sponsored" OR "industry funding" OR "private sector" OR corporat*)) AND NOT ("is an open access article" OR "This article is published with open access" OR "OSA Open Access Publishing Agreement" OR "This article is an open access publication" OR "Open Access under" OR "Open Access tinder" OR "Open Access wider" OR "an open access article under the CC" OR "animal*" OR "major clinical study")) AND (EXCLUDE (DOCTYPE , "er") OR EXCLUDE (DOCTYPE , "ed") OR EXCLUDE (DOCTYPE , "no") OR EXCLUDE (DOCTYPE , "le")) → 81 Ergebnisse

Web of Science:¹⁰

(TS=(("open access" AND (publish* OR publication) AND ("industry-sponsored" OR "industry funding" OR "private sector" OR corporat*)) NOT ("is an open access article" OR "This is an open access" OR "This article is published with open access" OR "OSA Open Access Publishing Agreement" OR "This article is an open access publication" OR "Open Access under" OR "Open Access tinder" OR "Open Access wider" OR "an open access article under the CC" OR "animal*" OR "major clinicalstudy")) NOT (DT=(EDITORIAL MATERIAL OR "CORRECTION")) → 57 Ergebnisse

⁷ <https://www.dimensions.ai> Zugriff: 16.12.2022

⁸ <https://www.ebsco.com/de-de/produkte/datenbanken/library-information-science-andtechnology-abstracts> Zugriff: 16.12.2022

⁹ <https://www.scopus.com> Zugriff: 16.12.2022

¹⁰ <https://www.webofscience.com/wos/woscc/advanced-search> Zugriff: 16.12.2022